

КРЕДИТ-МОДУЛ ТИЗИМИНИНГ ТАЛАБАЛАР ДУНЁҚАРАШИГА ТАЪСИРИ

Abduraximova Tursunoy Abduvoxid qizi

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti o'qituvchisi

E-mail: abduraximovat1994@gmail.com

Tel: (90) 622 93 52

Аннотация: Кредит-модул тизимининг ёшлар дунёқарашига таъсири қандай бўлиши ҳақида жуда кўп қарашлар мавжуд ва кредит-модул тизимининг ашаддий танқидчилари ҳам бу таъсирни тан оладилар. Ушбу мақолада Кредит-модул тизимига асосланган Болонья келишувининг олий таълим муассасалари талабалари дунёқарашига таъсири, ушбу тизим борасидаги тадқиқотлар ва бугунги кундаги ушбу тизимнинг ижобий натижалари тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: таълим моделлари, меҳнат бозори, академик мобиллик, индивидуаллик, абитуриент, кредит-модул, таълим парадигмаси.

ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Турсуной Абдувахид кизи Абдурахимова

учитель Андиганский институт экономики и строительства

E-mail: abduraximovat1994@gmail.com

Tel: (90) 622 93 52

Аннотация: Существует множество мнений о влиянии системы кредитных модулей на мировоззрение молодежи, и даже самые ярые критики системы кредитных модулей признают это влияние. В данной статье рассматривается влияние Болонского соглашения, основанного на кредитно-модульной системе,

на мировоззрение студентов высших учебных заведений, исследования этой системы, а также положительные результаты этой системы на сегодняшний день.

Ключевые слова: образовательные модели, рынок труда, академическая мобильность, индивидуальность, абитуриент, кредитный модуль, образовательная парадигма.

THE EFFECT OF THE CREDIT-MODULE SYSTEM ON STUDENTS' OUTLOOK

Abdurakhimova Tursunoy Abduvokhid qizi

Teacher of the Andijan Institute of Economics and Construction

E-mail: abduraximovat1994@gmail.com

Phone: (90) 622 93 52

Abstract: There are many views on the effect of the credit module system on the outlook of young people, and even the strongest critics of the credit module system recognize this effect. This article examines the impact of the Bologna agreement based on the credit-module system on the outlook of students of higher education institutions, research on this system and the positive results of this system today.

Key words: educational models, labor market, academic mobility, individuality, applicant, credit module, educational paradigm.

Кириш. Таълим моделларининг инсон дунёқарашига таъсири ва унинг самарадорлиги масаласи бўйича ҳозирги кунда жуда кўп баҳс-мунозаралар мавжуд. Хусусан, ҳозирги антиглобализация жараёни кетаётган, дунёда янги кутблашув жараёнини кучаётган бир шароитда таълим ва унинг моделларига мафкуравий қарашлар вужудга келмоқда. Таълим моделлари универсалми ёки ҳамма учун ҳам бирдай мос келадими деган саволлар айниқса, Россия Федерацияси каби глобаллашув жараёнларидан ўзини четга олаётган давлатларда айниқса яққол намоён бўлмоқда. Шу ўринда немис таълим тизими,

хусусан унга асосланган совет олий таълим таълим тизимининг илғор ютуқлари ҳақидаги фикрлар кўзга ташланмоқда. Анчайин қолоқ иқтисодиёт ва ижтимоий тизимни дунёнинг илғор давлатлари билан беллаша оладиган даражага кўтаришда совет давлатида шаклланган олий таълим тизимининг ўрни бор. Муваффақиятли тизим узоқ йиллар давомида ўз натижаси берди ва ҳанузгача аксарият собиқ иттифоқ давлатларида ана шу даврдаги илмий салоҳият ва таълим сифати даражасига етиб боргани йўқ. Бу эса таълим моделларини ўзгартириш қанчалик муҳим ва самарали деган ҳақли саволни туғдиради. Бу ўринда бизнинг позициямиз қуйидагича. Совет таълим тизими ўзининг барча ютуқлари билан бирга иқтисодиёт ва ижтимоий ҳаётга зарур бўлган кадрларни тайёрлаш билан шуғулланган ва амалда кадрларнинг иш билан таъминланишида муаммо бўлмаган. Режали иқтисодиёт шароитида ҳамма нарса олдиндан ҳисоб-китоб қилинган ва битирувчилар тўғридан тўғри ўз иш жойларига юборилган. Шу билан биргаликда мафкуравий қолиплар ва бошқа сиёсий омиллар ҳам олий таълимнинг мазмунига жуда катта таъсир кўрсатган. Энг асосийси эса бу тизим совет давлати билан бирга тарихда қолди. Унинг энг яхши ютуқлари кейинги ўн йилликларда мавжуд тизимни самарадорлигини таъминлаш ижобий роль ўйнаганини ҳам қайд этиб ўтиш лозим.

Кредит-модул тизимига асосланган Болонья келишуви олий таълимга инновацион ёндашув ҳисобланади. Чунки, бу тизим чуқур илмий изланишларга ва замонавий фан техника ютуқларга асосланган. Совет таълим тизимидан асосий фарқи эса битирувчиларнинг модуллар бўйича эркин танлов ҳуқуқи ҳамда иш билан таъминлаш учун 50 та мамлакатда эркин равишда ишлаш имкониятида намоён бўлади. Академик мобиллик каби масалалар совет даврида ҳам мавжуд эканини инобатга олиб буни кескин фарқ сифатида ажратиб кўрсатмаган бўлар эдик.

Ҳозирги меҳнат бозоридаги мураккаб вазият ҳамда мамлакатимиздаги демографик ҳолат ҳар йили меҳнат бозорига кириб келаётган 500-600 минг ёшларни иш билан таъминлашни тақозо этмоқда. Ўзбекистоннинг ички

имкониятлари ва ўсиш суръатлари бу каби катта ҳажмдаги контингентни банд қилиш имкониятига эга эмас. Дунёда меҳнат миграцияси ниҳоятда ривожланган бир шароитда кўп ҳақ тўланадиган касбларга ўқитиш ва шу орқали ёшларни муносиб иш ўринлари билан таъминлаш масаласи долзарб бўлиб турибди. Шундай экан Ўзбекистон мавжуд муаммоларга илмий ечим топиш ва “Нажот – таълимда” концепциясини амалга ошириш доирасида Болонья келишувига қўшилиш ва олий таълим тизимида ўқишни кредит-модул асосида ўқитиш бўйича қарор қабул қилиди ва бу жараён бугунги кунда изчиллик билан давом этмоқда.

Кредит-модул тизимининг ёшлар дунёқарашига таъсири қандай бўлиши ҳақида жуда кўп қарашлар мавжуд ва кредит-модул тизимининг ашаддий танқидчилари ҳам бу таъсирни тан оладилар. Кредит-модул тизимида ўқиган талабанинг қандай дунёқарашга эга бўлиши ва уни аввалги таълим тизимидан фарқи нимада эди, деган саволга жавоб бериш учун шу кунга қадар амалда бўлиб келган қатор давлатлар таълим тизимида олинган ва аралаш хусусиятга эга бўлган таълим моделида ўқиган ёшларнинг дунёқарашига доир чуқур эмпирик тадқиқотлар ўтказилиш зарур эди ва бир неча ўн йиллардан кейин кредит-модул тизимида ўқиган ана шундай ёшлар дунёқараши билан солиштириш лозим бўлади. Кўриниб турибдики, бу мураккаб вазифанинг на биринчи қисми амалга оширилмаган, иккинчи қисмини эса вақт нуқтаи назаридан бажаришнинг имкони йўқ. Шундай экан биз олимларнинг кредит-модул тизими амал қилган мамлакатлардаги кузатишлари ва тадқиқотларига таяниб ўзиимизнинг илмий хулосаларимизни баён қилиш билан чекланамиз. Ҳозирги тадқиқотимиз келгусидаги кенг кўламли фундаментлаъ изланишларга асос бўлиб хизмат қилади деган умиддамиз.

Кредит-модул тизимидаги ёшлар дунёқарашига ижобий таъсир кўрсатадиган ва бугунги куннинг “индивидуаллик”, “ўзининг топ” каби шиорларига мос келадиган қисми ўқитишнинг модулли шаклидир. Маълумки, модуллар бу талабаларнинг эркин танлаши ҳуқуқига асосланган ва шу орқали ўз

таълим олиш стратегиясини ишлаб чиқишга имкон берадиган муҳим элементдир. Талаба бутун ўқиш давомида қанча кредит жамғариши маълум бўлсада, уни қандай жамғаришни қисман бўлса ҳам ўзи ҳал қилади. Бу эса талабанинг мажбурий эмас, маълум бир мотивацияга асосланган таълим олиш имкониятини яратиш беради. Жаҳоннинг илғор олий ўқув юртларида талабалар 1-2 курсларда эркин модул асосида ўқиб, кейингига маълум бир йўналиш бўйича ўз танловини эълон қилиши мумкин. Мисол учун, номинал равишда физика йўналишига қабул қилинган талаба икки йил давомида эркин модулларни танлаб, ўзидан расом чиқишини ҳис қилиб ўша йўналишга ихтисослашиб кетиши мумкин. Бу жараённинг ўзга хослиги ва амалдаги тизимга унчалик ўхшамаслигини қайд этиш мумкин. Шу билан биргаликда эътибор қаратишни истар эдикки, Ўзбекистонда ҳар йили турли босқичлардаги маъмурий комиссияларга ўқишни кўчиришни сўраб юбориладиган мурожаатларнинг катта қисми айнан ўз йўналишини ўзгартириш истаги билан боғлиқдир. Афсуски, ҳозирги кунда ўқишни кўчириш билан боғлиқ амалиётлар анча муракаб жараён бўлиб амалда талабгорларнинг ҳоҳиш-истаклари қаноатлантирилмайди. Чунки, кўпинча ота-оналар ва талабалар меҳнат бозоридаги мавжуд вазиятдан беҳабарлиги сабаб, ўзлари обрўли санайдиган йўналишга ўқишни кўчиришни истайди. Умуман Ўзбекистонда меҳнат бозорини мониторинг қилиш ва абитуриентларга бу ҳақида консалтинг хизмати кўрсатадиган марказлар мавжуд эмас. Шу сабабли аксарият қизлар она тили, бошланғич ва мактабгача таълим ташкилоти тарбиячиси бўлишни орзу қилса, йигитлар банкларда ва ички ишлар органларида ишлашни кўзлайди. Амалда эса санаб ўтилган касблар бўйича кадрлар сони жуда кўп бўлиб уларни иш билан таъминлаш қўшимча қийинчиликлар туғдирмоқда. Шу сабабли ҳам оммавий ахборот воситаларида мактаб ўқитувчиларининг дарс соати талашиб урушаётгани, ҳаттоки бир бирининг жонига қасд қилаётгани ҳам кузатилмоқда. Бу эса олий таълимдаги мавжуд муаммоларни ҳал қилишга янгича ёндашувларни ишлаб чиқиш заруратини кўрсатмоқда. Талабаларга ўз ўқиш стратегиясини яратиш орқали

модулларни эркин танлаш, маълум бир курсга қадар ўз йўналишини ишлаб чиқиш ва энг асосийси эса меҳнат бозорини объектив мониторинг қиладиган, жамоатчиликка мавжуд вазият ҳақида тўғри маълумот берадиган консалтинг марказларини яратиш зарур бўлади.

Маълум бир моделни ижтимоий тизимга иплементация қилиш ниҳоятда мураккаб жараён. Жараён субъектларини янгиликни инкор қилиш, унга қарши турли аргументларни топиши ва шахсий қарашлари каби масалалар билан бир қаторда уни тушунишдаги мураккабликлар ҳам модулли ўқитишни қатор қийинликларини келтириб чиқармоқда. Ўзбекистонда таълим тизими қадим қадимдан ўқитувчини – устознинг тўлиқ устуворлиги асосланган. Таълим тизимининг етакчи субъекти шубҳасиз ўқитувчи бўлган. Ўқувчи-талаба эса унинг иштирокчиси, таълим жараёнидан маълум бир фойда олиши мумкин бўлган шахслар сифатида қаралган. Яъни, шогирднинг садоқати, шахд ва шижоати ва ниҳоят устознинг этагидан маҳкам тутиши унинг келажакда устоздаги билимларни тўлиқ ўзлаштириши учун асос бўлиб хизмат қилган ва таълим циклининг якунида устоз унинг ҳақиқатдан ҳам ўз соҳаси бўйича етук шахс эканини тасдиқлаб бериши зарур бўлган. Эндиликда таълим парадигмаси кескин ўзгарди. Замонадошларимиз орасида ҳар соҳада етакчи Арастулар йўқ. Бугунги олинган билим, кўпинча эртага тўғри келмаяпти. Ўқувчи-талабанинг ҳоҳиш иродаси ва қизиқишларига устуворлик зарурати пайдо бўлмоқда. Совет ҳокимиятидаги каби ҳозирги ОТМлар 100 фоиз иш билан таъминлаш кафолатини бера олмайди ва бу мураккаб юмушни талаба ва ота-онаси ўзи бажариши керак. Шундай экан талабанинг эркин ўқиш стратегиясини яратиши ва унга амал қилиши учун маълум бир шароит яратиш зарур. Ўзбекистонда жойлашаган олий таълим муассасаларида ўқув режадаги фанларнинг 60 фоизи мажбурий, 40 фоизи эса танлов фанларга асосланган. Лекин, ҳанузгача на анъанавий, на рақамли форматда фанларни танлаш имконияти мавжуд эмас. Амалда гуруҳлар тўлиқ равишда бир академик гуруҳ сифатида ўқишни битиряпти ва айрим талабанинг “танлови” бутун гуруҳ билан мос келади. Бу эса

талабалар ўз ўқиш стратегияларини ярата олмагани, эскича қарашлар сақланиб қолгани ва ниҳоят меҳнат бозоридаги мураккаб вазият билан то тўқнаш келмагунча муносиб кадр бўлиш учун саъй-ҳаракат бошламаганини англатади.

Бу борадаги вазиятни яхшилаш учун тегишли таълим платформаларига талабаларга ўз модулларини эркин танлаши учун тегишли ўзгартиришларни киритиш зарур. Шундан кейингина академик гуруҳларни тегишли модулларга бириктириш, айрим ўринлардаги номутаносибликлар ва шартнома нархи билан боғлиқ қўшимча муаммолар вужудга келади. Кредит-модул тизимининг фундаментал хусусиятга эга бўлган ана шу талабини бажармасдан туриб, талабаларнинг дунёқарашини ўзгартириб бўлмайди.

Модулли ўқитиш тизими талабаларнинг шахсий хусусиятларини такомиллаштириш, унинг индивидуаллигини кучайтириш ва ўқишга бўлган мотивациясини оширишга хизмат қилади. Талаба нафақат маълум бир билимларни ўзлаштириш эркин танлаш, балки ўқитиш сифатига ҳам баҳо бериш имкониятига эга бўлади. Ўз ўзига маълум бир фанларни ўзлаштириш учун вазифаларни юклаш ва шу орқали ўқишни зерикарли жараён эмас, шахсий ташаббускорлигига асосланган ва маълум бир кўзланган мақсадга эришишга қаратилган жарён сифатида баҳолаш имконияти мавжуд бўлади. Ҳозирга қадар талабаларнинг давомати каби масалалар долзаб бўлиб тургани, тизимда модулли ўқитиш тизимининг кенг жорий этилмагани, талабалар эркин равишда таълим олиш йўлини ишлаб чиқамагани ва амалиётга табиқ этмаганининг маҳсулидир.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Юқори даражадаги эркинлик шароитида жамият аъзоларини ташаббускорлик ва дахлдорлик туйғуларини уйғотиш ғоятда қийин вазифа бўлиб қолмоқда. Анъанавий шарқ жамиятлари ҳам глобализация таъсирида ўта қисқа муддатда эркинлик ҳиссини кенг даражада талқин қилиш имкониятига эга бўлди. Бу эса нафақат ижтимоий, балки шахсий масъулият туйғусининг ҳам йўқолишига олиб келди. Ўқиш, иш соҳасида, шунингдек ҳаёт учун ўта хавфли бўлган техника хавфсизлиги соҳасида ҳам масъулият туйғуси тобора йўқолиб бормоқда. Буни қайд этилаётган йўл-

ҳаракати ҳодисалари мисолида ҳам кўриш мумкин. Узоқ йиллар қаттиқ тартиб-қоида шароитида яшаган жамият қисман эркинлик шароитида ўзига ўзи экзистенциал таҳдид қилиш билан шуғулланмоқда. Буни сўнгги йиллардаги техноген фалокатлар, турли ижтимоий ларзага солаётган “Док 1” ва “Анистуримин” каби дорилар боғлиқ жиноятлар ва юқоридаги қайд этиб ўтилган йўл ҳаракати қоидалари инсонлар мавжудлигига таҳдид солиб турибди. Бу эса эркинликни тушуниш, давлат институтлари назорат қилмайдиган соҳаларни жамият институтлари назорат қилиши зарурлигини кўрсатиб турибди. Шундай параллел ўхшашликни талабаларнинг ўқиши билан боғлиқ муаммоларда ҳам кўриш мумкин. Таълим олиш учун маълум бир даражадаги шароитлар бўла туриб, дарсларга қатнашмаслик учун айрим талабалар турли йўллари йўлаб топади. Ўқув машғулоти уларнинг ҳаётига маълум бир даражада таъсир кўрсатиши ҳақида тасаввурга эга эмаслар. Бу эса шахсий мотивациянинг йўқолишига олиб келган. Аксарият ҳолларда кучли босим таъсиридагина ўқишга қатнаётгани сезилиб қолади.

Бу каби салбий ҳолатларни олдини олиш учун кредит-модул тизимини тўлиқ жорий этиш, унинг барча атрибутларини имплементация қилиш зарур. Олий таълим муассасаси ҳаётида талабанинг билим олиш стратегияси муҳим аҳамиятга эга бўлиши керак ва бу йўлда барча имкониятларни ишга солиш керак бўлади.

Кредит-модул тизимидаги муҳим масалалардан бири мослашувчанликни таъминлаш масаласидир. Одатда бизнинг дунёқарашимизда мослашувчанлик анчайин салбий иллат сифатида қаралади. Янги шароитга мослашган одамга нисбатан турлича қарашлар шаклланган. Мисол учун, совет ҳокимияти йилларида олиб борилган гуманитар тадқиқотлар ва санъат асарларини яратган асарлари учун маломат қилиш ҳолатлари кузатилади. Уларни ўз позициясида турмаслик ва ўзгарувчанликда айблашади. Кредит-модул тизимида ҳар бир олий таълим муассасида ўзига мос бўлган таълим дастурини яратиш, мавжуд шарт-шароитларга мослашиш имконияти мавжуд. Тараққиёт суръатларининг жуда

тезлашуви ҳамда табиий ресурсларнинг тақчиллиги кўпчилик шубҳа билан қарайдиган футуристик қарашларни кўз ўнгимизда содибр бўлишига олиб келяпти. Мисол учун, Марказий Осиё давлатларида сув ресурсларининг тақчиллиги ҳақида анчадан бери илмий мақолалар чоп этилади, оммавий ахборот воситаларида чиқишлар қилинади. Лекин, ҳозирги кунга келиб сув тақчиллиги яққол сезила бошлади ва Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “...Марказий Осиёнинг айрим минтақаларида 2040 йилга бориб сув ресурсларига бўлган эҳтиёж уч баробар ошади. Вақт ўтиши билан иқтисодий зарар ялпи минтақавий маҳсулотнинг 11 фоизига етиши мумкин.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотида кўра, ҳозирнинг ўзидаёқ минтақа давлатлари сув ресурслари тақчиллиги ва ундан самарасиз фойдаланиш оқибатида йилига 2 миллиард долларгача маблағ йўқотмоқда.”¹

Бу каби йирик табиий ва техноген ўзгаришлар натижасида инсон ҳаётида тубдан ўзгаришлар юз беради. Мисол учун, қурғоқчилик кузатиладиган ҳудудларда аҳолининг ички миграцияси, минглаб иқтисодиёт объектларининг ишдан чиқиши натижасида ишсизлар армиясининг вужудга келиши каби қатор салбий оқибатлар пайдо бўлади. Бу эса ҳозирги босқичда инсон мобиллиги ва мослашувчанлигини кучайтиришни талаб қилмоқда. Мана шундай шароитда талаба ўзига мос бўлган таълим стратегиясини яратиши ва уни ўзлаштириши муҳим аҳамиятга эга масалалардан биридир.

Кредит-модул тизимининг яна бир хусусияти компетенцияга йўналтирилган таълим моделидир. Олимларнинг таъкидлашича: “...касбий компетенция — бу шахснинг маълум бир махсус ва асосий ваколатлар тўпламига эга бўлиши, шу жумладан ўзи ҳаракат қиладиган касбий вазиятга қадрият муносабати”дир.² Яъни, талаба нафақат билим олиши, балки уларни амалда

¹ <https://president.uz/uz/lists/view/6662> - Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи

² Разикова Ф. Эвристик таълим технологиясига асосланган ёндашуви амалга ошириш шарт. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 4/2. – Б. 463.

қийинчиликларсиз қўйлай олиши зарур бўлади. Шунинг учун ҳам кредит модуль тизимида жами ўқув юкламасининг салмоқли қисмини ташкил этади. Бу эса талабаларнинг ўз билимини тегишли ишлаб чиқариш корхонасида ёки ижтимоий муассасада амалиётга татбиқ этиш ва қўлай олиш компетенцияларини вужудга келтиришга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда талабанинг компетенцияга эга бўлиш жараёнининг модели қуйидагича:

1-расм. Кредит модуль тизимида талабанинг компетенцияга эга бўлиш жараёни.

Бу каби ёндашувларнинг пайдо бўлиши меҳнат бозоридаги кучли рақобат билан боғлиқ бўлиб одатда иш берувчилар тайёр кадрларни кутиши билан боғлиқдир.

Кредит-модуль тизимида ўқув жараёнида мустақил иш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўқув режада ярмидан кўп ҳажм талабанинг мустақил равишда билим олишини тақозо этади. Бундай мураккаб вазифани адо этишда талабанинг шахсий мотивацияси ҳал қиливчи аҳамиятга бўлиб, талаба ўзининг таълим ролиш стратегиясини ишлаб чиққанлиги ва ушбу йўналиш учун индивидуал

жавобгарлик ҳис қилиши натижасида мустақил таълим олиш имкониятлари кенгайди. Яъни, талаба маълум бир таълим жараёнининг пассив субъекти эмас, балки ўзининг мақсад ва вазифаларига эга бўлган, келажагини аниқ тасаввур қила ола оладиган мустақил шахс сифатида намоён этиши керак. Бундай катта ҳажмдаги мустақил таълим соатлари олий таълим муассасаси инфратузилмасини анча ривожлантиришни тақозо этади. Бунинг учун эса "... мустақил ишга кейслар, топшириқлар, интервью, кроссворд, викторина, эсе, дайжест, тақдимот, ҳисоб иши, ҳисоб-чизма иши, курс лойиҳаси, курс иши, илмий изланишлар, фан тўғарақларига қатнашиш ва ҳоказораларни мисол қилиб келтириш мумкин."³ Бунинг учун талабалар сонига мос равишда кутубхона ва компьютер хоналари бўлиши шарт. Акс ҳолда мустақил таълим учун ажратилган соатлар зое кетиши мумкин. Шу билан бирга бу борадаги вазиятни чуқур таҳлил қилиб, эмпирик кузатувларни амалга ошириб ва экспертлар билан суҳбат жараёнидан маълум бўладикки, ҳозирги кунда кутубхоналарга эътибор анча суст. Илмий адабиётлар жуда кам сонда нашр этилади ва вилоятларга етиб келади. Чет тилларининг ўзлаштиришдаги муаммолар сабаб одатда талабалар тўғридан тўғри инглиз, рус ёки хитой тилларидаги адабиётларни ўқий олмаяпти. Бунинг оқибатида эса билимга бўлган қизиқишлари сусайиб кетмоқда. Кредит-модул тизимини жорий этиш ва унинг талабалар дунёқарашидан ўрин олишидаги энг катта босқич ҳам кутубхона билан боғлиқ бўлиб, ҳозирги кунда ушбу муаммони ҳал қилишнинг оптимал вариантлари ишлаб чиқилмаган.

Муҳокама. Кредит-модул тизимигача бўлган даврда амал қилиб қилиб келган тизимда талаба ўқишга кирганидан кейин муқаррар битириши лозим, деб ҳисобланган. Шу сабабли бўлса керак жамоатчилик орасида ўқишга кириш қийин, битириш осон деган фикр кенг тарқалган.⁴ Бу эса олий таълим тизимида

³ M.Sapayev, F.M.Qodirov, & S.M.Abdullayeva (2022). KREDIT TIZIMI ASOSIDA TA'LIM JARAYONLARINI REJALASHTIRISHNING AFZALLIKLARI VA MUAMMOLI JIHATLARI. Перспективы развития высшего образования, (11), 77-86.

⁴ <https://kun.uz/news/2021/02/27/oqishga-kirish-osen-bolsa-ham-bitirish-qiyin-bolishi-kerak-xususiy-maktab-va-oquv-markazi-asoschisi-bilan-suhbat>

таълим сифатининг пастлаб кетишига муҳим омилларидан бири бўлди. Бундай салбий ҳолатнинг келиб чиқишини чуқур таҳлил қиладиган бўлсак амалдаги баҳолаш тизими талабанинг муқаррар равишда баҳоланишини назарда тутган. Унинг фанларни қайта ўзлаштириши эмас, балки қайта баҳол олиш учун йўналтирган. Кредит-модул тизимида эса ёзги семестр тушунчаси бўлиб, тегишли кредитларни тўплай олмаган талабалар қайта ўзлаштириши учун қайта ўқиши талаб этилади. Бу эса талабаларга қўшимча масъулият юклайди ва билим олишга бўлган қизиқишларини қўллаб-қувватлайди. Бу борада ҳам қатор муаммолар кузатилмоқда. Жумладан, Самарқанд давлат университетида талабаларнинг ёзги семестрда ўқитиш билан боғлиқ муаммолар бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги махсус баёнот берди.⁵ Ёзги семестр учун тўланган пуллар эса кейинги йилнинг шартнома маблағига қўшиб юборилиши эълон қилинди. Бу эса амалда кредит-модул тизими доирасидаги муҳим босқичдан чекинишни англатди. Албатта, айнан шу вазиятнинг жуда кўп объектив ва субъектив омиллари мавжуд бўлиб, жамоатчиликнинг кучли босими остида ушбу қарорга келинди. Лекин, кредит-модул тизимининг фундаментал асосларидан воз кечиш ёки истисно қилиш келгусидаги кўзланган мақсадга эришиш муддатини узайтириб юборади.

Ўзбекистондаги таълим тизимининг ўзига хослиги бу хемис платформасидир. Барча олий ўқув юртлари ушбу платформадан фойдаланади ва таълим жараёнига доир бутун жараён ушбу тизимга интеграция қилинган. Шу билан биргалликда кредит-модел тизимини жорий этиш билан боғлиқ ишлар ушбу платформанинг такомиллашувини кутиб туради. Мисол учун, хемис платформасида ҳанузгача талабанинг индивидуал таълим стратегиясини ишлаб чиқиш имконияти мавжуд эмас. Бу эса кредит-модул тизимининг фундаменталь асосларини беъътибор қолдиришга сабаб бўлади. Тизимнинг ниҳоятда кўп ижобий хусусиятлари билан бирга ушбу ҳолатларни ҳам қайд этиб ўтиш лозим

⁵ https://t.me/otfiv_rasmiy/2171 (<https://www.youtube.com/channel/UC62RFVrE7-JfA8JFBMO3WUA>)

бўлади. Шунинг учун бўлса керак, ҳозирги кунда иқтидорли, алоҳида қобилиятга эга бўлган талабаларни экстерн асосида баҳолаш ва муддатдан олдин кредитларни тўплаш имконияти мавжуд эмас.

Натижалар. Кредит-модул тизимининг жорий этилиши ёшлар дунёқарашида Ватан, Ўзбекистон ва маърифат тушнучаларини чуқур англаб етиш имкониятини бермоқда. Талабаларга бир неча олий ўқув юртларига ўқишга топшириш имкониятининг яратилганлиги натижасида эндиликда талабаларнинг мобиллиги кучайиб кетди. Ҳозирги кунда вилоятлардаги олий ўқув юртларидаги талабаларнинг 30-40 фоизи бошқа вилоятлардан келиб ўқимоқда. Бу эса Ўзбекистонни бир бутун ватан сифатида англаш, бошқа вилоятдаги ёшлар билан мулоқот қилиш, уларнинг ҳам ватанзимизнинг таркибий қисми сифатида кўриш, маданиятини ҳурмат қилиш ва ўзаро алоқаларни йўлга қўйиш имкониятини берди. Кредитларни тан олиш сиёсати ва уларни расмийлаштиришнинг ягона стандартларига мувофиқ талабалар Ўзбекистондаги мос йўналишга ўқишини кўчириш ва қийналмасдан уни давом эттириш имкониятига эга бўлди. Бошқа вилоятлардан келиб ўқийдиган талабалар маълум бир вақтдан кейин ўз вилоятларига ўқишни кўчирганда ёки академик мобиллик орқали бориб ўқиганда транскриптларни тан олиш жараёни орқали ҳужжатларни расмийлаштириш имкониятига эга бўлди. Бу эса талабаларнинг мобиллигини кучайишига, янги ҳудудларни ўрганиш имкониятларини кенгайтишига ва шу орқали турдли маданиятлар билан танишиш учун шарт-шароит яратилиши олиб келди.

Хулоса. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, кредит-модул тизими ёшлар дунёқарашига жуда катта таъсир кўрсатиши, уларнинг илм олишга бўлган интилишига мотивация бериш лозим. Бунинг учун эса таълим тизимида кредит-модуль тизимини жорий этиш билан боғлиқ ўзгаришларни оғишмасдан, барқарорлик билан татбиқ этиш зарур бўлади. Турли омиллар ҳисобидан бу жарёндан чекиниш эса кредит-модул тизимини навбатдаги муваффақиятсиз эксперимент сифатида қабул қилинишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://president.uz/uz/lists/view/6662> - Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи
2. Разикова Ф. Эвристик таълим технологиясига асосланган ёндашувни амалга ошириш шarti. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 4/2. – Б. 463.
3. Разикова Ф. Эвристик таълим технологиясига асосланган ёндашувни амалга ошириш шarti. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 4/2. – Б. 463.
4. kizi Abdurakhimova, T. A. (2023). Issues of Spiritual and Moral Education of the Mature Generation in Independent Uzbekistan. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(3S), 3864-3873.
5. kizi Abdurakhimova, T. A. (2023). ECONOMIC, SOCIAL, CULTURAL CONDITIONS OF FORMATION OF VIEWS OF MEDIEVAL THINKERS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 9-18.